

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЗАМОНАВИЙ
РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН
ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД СОЛИҒИНИ
ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ

Умаров Достон Умар ўғли

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasining zamonaviy rivojlaniш шарoитида жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини ҳисоблаш муаммолари mavzusini ochib beradi. Shuningdek, Жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортишнинг ҳуқуқий асослари va soliqlarni hisoblash mehanizmi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: даромад, меъерий ҳужжатлар, объектив, маҳаллий хокимият, юридик шахслар, янги солиқ тизими.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасига кўра солиқлар ва бошқа йиғимларни ўз вақтида, тўла хажмда тўлаш фуқароларнинг асосий мажбуриятларидан эканлиги қайд этилган. Ҳар бир фуқаро ўз даромадларидан қонунда белгиланган миқдор, тартиб ва муддатларда белгиланган солиқлар ва уларга тенглаштирилган тўловларни тўлаб боришлари кераклиги амалдаги Солиқ кодекси ва солиқ қонунчилигининг бошқа меъерий ҳужжатлари асосида тартибга солинади. Иқтисодиётни либераллаштириш ва мамлакатни модернизациялаш шароитида жисмоний шахслардан ундириладиган даромад солиғининг моҳияти, солиқ муносабатларидаги аҳамияти, солиқ тизимида ва давлат бюджетининг даромадларидаги салмоғини назарий ва амалий маълумотларга таянган ҳолда таҳлил этиш ва ўрганиш бугунги кун талаби ҳисобланади. Бугунги кунда жисмоний шахсларни солиққа тортиш жараёнларини

Ўрганадиган бўлсак амалдаги солиқ тизимида жисмоний шахсларнинг даромад солиғи улар тўлайдиган солиқлар ичида энг салмоқли ўринни эгаллайди.

Солиқларнинг объектив зарурлиги - давлатнинг бажарадиган қатор функцияларнинг маблағ билан таъминлашнинг зарурлигидан келиб чиқади. Давлатнинг бажарадиган функциялари кўп бўлиб, бозор иқтисоди ривожлана бориши билан баъзи функциялар йўқола борса, баъзилари пайдо бўлади. Қанчалик қийин бўлмасин, аҳолининг даромад солиғига тортишнинг янги тизимини қатъиян ҳаётга жорий этиш зарур. Чунки у давлат даромадини шакллантириш нуқтаи назаридан аввалги солиқ тизимида нисбатан ижтимоий жиҳатдан анча адолатли ва янада самаралидир. Жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқлар ижтимоий-иқтисодий хусусиятга эгаки, бошқа солиқларда бу ҳолатни сезиш қийин. Чунки бу солиқ ҳар бир солиқ тўловчи субъектининг ҳаётида муҳим роль ўйнайди[1]. Жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солиқлар миллий даромадни тақсимлашда давлатнинг, шу жумладан маҳаллий ҳокимият ва бошқарув органларининг пул шаклидаги янги қийматнинг бир қисмини ўзлаштирилиши таъминланади. Миллий даромаднинг мажбурий равишда сафарбар қилинган бу қисми давлат молия ресурсларининг бир қисмига, унинг ҳаётий фаолиятининг асосига айланади.

Ўзбекистон Республикасида бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатиш усуллари жиддий равишда ўзгармоқда. Маъмурий таъсир кўрсатиш шакллари билвосита иқтисодий таъсир кўрсатиш шаклларига ўтиш муҳим бўлиб қолмоқда. Давлатнинг жисмоний ва юридик шахслар билан ўзаро иқтисодий муносабатларини тартибга солиб турадиган энг кучли воситалардан бири солиқ тизими бўлиб, у бозор иқтисодиётининг қулай ривожланиш талабларига жавоб берадиган тарзда қурилиши таъминланган. Бу эса, солиқларни давлатнинг мавжуд бўлиб туриши учун муҳим вазифаларни

базарувчи зарур восита бўлиши билан бир қаторда, улар ҳам хўжалик субъектларини, ҳам аҳолининг манфаатларига мос келмоқда. Республикамизда янги солиқ тизимини шакллантиришда хорижий тажрибалардан, айниқса, Европа ҳамжамиятига кирувчи мамлакатлар ва АҚШ тажрибасидан кенг фойдаланилмоқда. Солиқ қонунчилигини муайян иқтисодий шароитларга энг кўп даражада яқинлаштиришга, ҳаддан ташқари мураккаблик ва чалкашликдан ҳоли бўлишга имкониятлар яратиб берилмоқда. Бу эса зарурат туғилганда қонунчиликни умуман қараб чиқиш эмас, балки фақат давр талабига мос равишда такомиллаштириш истиқболини очиб бермоқда.

Жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқ Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 15 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси фуқароларидан, чет эллик фуқаролардан ва фуқаролиги бўлмаган шахслардан даромад солиғи олиш тўғрисида»ги қонуни билан жорий қилинди. Кейинчалик унга айрим тузатишлар киритилди. Масалан, илк ўзгаришлар 1991 йил 20 ноябрдаги қонун билан, кейин 1992 йил 14 январдаги қонун, 1992 йил 2 июлдаги қонун, 1992 йил 9 декабрдаги қонун, 1993 йил 28 декабрдаги қонун, 1994 йил 23 сентябрдаги қонун билан киритилди. 1997 йил 24 апрелда тасдиқланган ва 1998 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси жорий этилиши билан Ўзбекистон Республикасининг юқорида санаб ўтилган қонун ҳужжатлари тўлиқ ёки қисман ўз кучини йўқотди.

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексида келтирилган солиқлар тизими аслида 1997 йилда қўлланилган солиқлар ва асосан уларнинг амал қилиш тартиби сақланиб қолинди. Ўзбекистон Республикаси фуқароларидан олинадиган даромад солиғи борасида Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси қабул қилингунга қадар ўн уч маротаба каттакич ўзгаришлар ва кўшимчалар киритилди. Мана шундай катта-кичик ўзгаришларга чек қўйиш мақсадида Солиқ кодексида аниқ қилиб солиқ тўловчи субъектларнинг

мажбуриятлари ва ҳуқуқлари ишлаб чиқилди. Ушбу Солиқ кодексда солиқ тўловчиларнинг мажбуриятлари билан ҳуқуқлари ўртасидаги боғлиқлик солиқ тўловчининг мажбуриятлари солиқ инспекцияларнинг ҳуқуқларида, шу билан бир қаторда, солиқ инспекцияларнинг мажбуриятлари эса солиқ тўловчи субъектларининг ҳуқуқларида ўз аксини топган[2].

Ўзбекистон Республикасида ўтказилаётган солиқ ислоҳоти доирасида қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжатлар орасида энг муҳимларидан бири Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 24 апрелдаги 396-I-сонли қарорига асосан қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси бўлиб, у жисмоний шахслар билан бир қаторда бевосита барча хўжалик субъектлари манфаатларини ҳам қамраб олади. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси 1998 йил 1 январдан бошлаб кучга киритилди. Ушбу Солиқ Кодекси қабул қилинмасдан олдин солиқ ундириш тўғрисида бир қанча вақтинчалик кўринишдаги қўлланмалар мавжуд эди. Улар солиқларни ҳисоблашда ва ундиришда бир қанча чалкашликларни келтириб чиқарар эди. Ушбу Солиқ Кодекси барча қўлланмаларни жамлаб, солиқ ундиришда асосий қўлланмага айланди.

Шуни ҳам айтиб ўтишимиз лозимки, мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар, бозор иқтисодиётини эркинлаштириш, либераллаштириш ва модернизациялаш шароитида юқоридаги Солиқ Кодексига ҳам йиллар ўтган сайин ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритишни тақозо қилди. Худди шу масала бўйича Президентимизнинг 2005 йил 28 январ куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги қилган маърузасида ўз фикр мулоҳазаларини билдириб, жумладан қуйидагиларни таъкидлаб ўтдилар: «Принципиал муҳим устувор вазифалардан бири - солиқ сиёсатини янада такомиллаштиришдир[3]. Айтиш жоизки, юқорида зикр этилган устувор вазифаларнинг барчаси солиқ сиёсатимизни такомиллаштириш билан бевосита боғлиқ. Бусиз ҳеч қандай масалани ҳал этиб бўлмайди. 1997 йилда

ишлаб чиқилган ва қабул қилинган Солиқ кодекси иқтисодий ислохотлар 10 соҳасида бугунги куннинг янги ва устувор вазифалари талабларига жавоб бермайди. Фақат сўнгги икки йил давомида Солиқ кодекси ва солиқ қонунчилигига юздан ортиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилгани ҳам шундан далолат беради. Солиққа тортиш масаласида амалиётда синалган принцип ва ёндашувларни ишлаб чиқиш, бу борада бошқа мамлакатларнинг илғор тажрибасидан фойдаланиш ўта муҳим аҳамиятга эга.

Солиқ тизими нафақат солиқларни ундириш, балки биринчи галда, рағбатлантиришхусусиятига эга бўлиши лозим. Шунга эришмоғимиз керакки, ҳар бир солиқ тўловчи, у хох юридик, хох жисмоний шахс бўлсин, солиқ тўлашдан бўйин товламасдан, даромадларини яширишга уринмасдан, аксинча, ўз ишлаб чиқаришини ривожлантириш ва даромадини оширишга интиلسин».1 Биз жисмоний шахсларнинг даромадларига изоҳ беришдан олдин жисмоний шахс деган сўзга изоҳ бериб кетайлик. Жисмоний шахслар деганда Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари, шунингдек фуқаролиги бўлмаган шахслар тушунилади.2 Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг III-бўлим, 12-боб, 44-моддасига мувофиқ, шунингдек 1110-сонли Йўриқномага ҳамда 1230- сонли Низомга асосан молия йилида солиқ солинадиган даромадга эга бўлган жисмоний шахслар жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган солиқни тўловчилар бўлиб ҳисобланади[4]. Барча жисмоний шахслар солиққа тортиш мақсадида икки тоифага бўлинади: 1. Ўзбекистон Республикаси резидентлари; 2. Ўзбекистон Республикаси норезидентлари. Ўзбекистон Республикасида доимий яшаб турган ёки молия йилида бошланадиган ёки тугайдиган 12 ойгача бўлган, исталган давр мобайнида 183 кун ёки ундан кўпроқ муддатда Ўзбекистон Республикасида яшаган жисмоний шахслар Ўзбекистон Республикасининг резиденти ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлмиш жисмоний шахслар Ўзбекистон Республикасидаги, шунингдек, ундан ташқаридаги фаолияти манбаларидан олинган даромадлари бўйича даромад

солиғи тўлайдилар. Ўзбекистон Республикасининг резиденти бўлмаган жисмоний шахслар Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги фаолиятидан олинган даромадлар бўйича солиқ тўлайдилар. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекснинг 47-моддасига асосан жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқнинг солиққа тортиш объекти бўлиб ушбу Кодексга мувофиқ белгиланадиган жами йиллик даромади ҳисобланади. Яъни жисмоний шахснинг жами йиллик даромади - бу молия ёки ҳисобот йилида олган, олиши лозим бўлган нақд пул ёки нақд пулсиз, натура шаклида ҳамда моддий манфаатлар йиғиндисидан иборат бўлган даромадлар ҳисобланади.

Fikrimizni xulosalar ekanmiz, shuni qo'shimcha qilishimiz darkorki, jismoniy шахсларнинг хусусийлаштириш жараёнида иштирокини янада рағбатлантириш мақсадида жисмоний шахсларнинг хусусийлаштирилган корхоналар негизида барпо этилган хўжалик жамиятлари ва ширкатларнинг акциялари (улушлари) бўйича дивидендлар ҳамда олинган даромадлари 5 йил муддатга солиқдан озод этилади[5]. Жисмоний шахсларнинг акциялардан дивиденд кўринишидаги даромадлари ёки хўжалик субъектларининг устав сармоясидаги улушбай қатнашувидан олинган даромадлар бевосита шу хўжалик субъектлари акцияларини сотиб олишга ёки устав сармоясидаги улушни оширишга йўналтирилган тақдирда ҳам солиққа тортишдан озод этилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Солиққа оид қонун ҳужжатларидаги янгиликлар Т- “Norma”-2010
2. Алимардонов М.И., Тўхсанов Қ.Н. Солиқ назарияси. – Т.: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2005.
3. Яҳёев Қ.А. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти: Дарслик (қайта ишланган) - Т.: Фан ва технологиялар маркази, 2003. -247 бет.
4. Юткина Г.Ф. Налоги и налогообложения: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2001. - 429 с.
5. <http://www.soliq.uz> (Ўз Р Давлат Солиқ Қўмитаси сайти).

